

ҚАЛАМТАСВИР МАШҒУЛОТЛАРИДА ГИПСДАН ЯСАЛГАН МЕЪМОРЛИК БЎЛАКЛАРИ ТАСВИРИНИ ИШЛАШ

Турдиалиева Дилдора Алишер қизи

НамДУ 2-босқич магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада тасвирий санъатга ихтисослашган ўқув юртлирининг асосий ихтисослик фани бўлган қаламтасвир фанидан яратилган ўқув қўлланма, дарсликлар ва улардаги тасвирларнинг сифати ҳақида сўз боради. Шунингдек, ушбу адабиётларда гипсдан ясалган меъморлик бўлаклари тасвирини ишлаш муаммолари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Санъатга ихтисослашган ўқув юртлири, қаламтасвир, назарий билимлар, гипс моделлар, меъморлик бўлаклари, тасвирлаш қонун-қоидалари, кўникма ва малакалар, янги ўқув адабиётлари, тасвирлар сифати.

Қаламтасвир тасвирий ва амалий санъатнинг турлари, жанрларининг асоси, пойдевори ҳисобланади. Қаламтасвир сирларини, қонун-қоидаларини, тасвирлаш услубларини эгалламай туриб тасвирий санъатнинг бошқа ҳеч қайси турини эгаллашнинг умуман имконияти йўқ.

Қаламтасвир-барча тасвирий санъат турларининг; рангтасвир, декоратив амалий санъат, графика, ҳайкалтарошликнинг асоси сифатида бўлажак педагог рассомларга борлиқни кўриб-кузатиб тўғри тасвирлаш, борлиқни идрок этиш, қўл, онг ва сезги органларини шакллантириш ҳамда бўлажак рассом-педагогларни тасвирий санъат асосларига ўргатишни мақсад қилиб қўяди.¹

Тасвирий санъатга ихтисослашган таълим йўналишларида таълимнинг илк босқичидан бошлаб талаба қаламтасвир бўйича назарий билим ва амалий кўникма, малакага эга бўлиши талаб қилинади. Қаламтасвир мустақил ўқув

¹ В.Boymetov.Qalamtasvir. Darslik. Т.; 2006. 5-б.

предмети сифатида борлиқни ҳаққоний тасвирлаш, талаба-ёшларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш, эстетик дидини тарбиялашда чексиз имкониятларга эга.

Олий таълим муассаси раҳбарлари олдидан талабаларнинг эстетик тарбияси, бадиий диди ва ижодий қобилиятларини ривожлантириш, уларга борлиқни тасвирлаш учун тасвирий санъат асосларини чуқур эгаллаш, ҳаққоний расм чизиш бўйича кўникма ва малакаларни шакллантириш вазифаси туради. Бу вазифани ҳал қилишда педагогларга биринчилардан бўлиб қаламтасвир ўқув предмети ёрдам беради.

Чунки, тасвирий санъатнинг барча тур ва жанрлари учун энг зарур бўлган тасвирлашнинг асосий қонун-қоидалари қаламтасвир машғулотида жараёнида амалга оширилади. Талабаларга чизиқ ва ҳаво перспективаси тўғрисида тушунча бериш, буюмларни тасвирлашда чизиқли конструктив тузилиш, нур, соя, ярим соя, тушувчи соя, шахсий соя, буюмларнинг ҳажми ва уларни тўғри туслаш, композиция асослари каби асосий қонун-қоидаларни ўргатиш амалга оширилади. Бу қонуниятларни ўрганмай туриб тасвирий санъатнинг ҳеч қайси бир турини эгаллашнинг умуман иложи йўқ ҳисобланади.

Бунинг учун эса энг аввало куб, шар, призма, конус, цилиндр ва шу каби бошқа геометрик моделларни тасвирини ишлаш орқали тажриба орттирилади. Ундан кейингина 3-4 та геометрик жисмдан иборат бўлган, мураккаб шакллардан тузилган натюрмортнинг қаламтасвири ишланади. Қўйилгани мураккаблаштириб борган ҳолда гипс розетка ва бир мунча мураккаб бўлган меъморлик бўлақларини тасвирлаш вазифаси амалга оширилади. Перспектива қонунлари, буюмларни тўғри туслаш, ҳажми ва материални топиш малакалари шакллантирилади. Нур, соя, ярим соя, тушувчи соя ҳамда шахсий соялар орқали буюмларни тўғри туслашга ўргатиш асосида талаба-ёшларнинг кўникма ва малакалари шакллантирилади.

Талабаларнинг назарий билимлари, амалий кўникма ва малакаларини ошириш ҳамда чизишини энгиллаштириш учун эса дарслик ва ўқув

қўлланмалар жуда ҳам зарур. Ушбу масалада юзасидан жуда кўплаб профессор-ўқитувчилар томонидан катта ҳажмдаги ишлар амалга оширилган. Жумладан, Б. Бойметовнинг “Қаламтасвир асослари” (Тошкент. 2006), Б. Бойметов, С. Абдирасилов ва Н. Толиповлар ҳаммуалифлигида “Тасвирий санъатни ўқитиш методикаси” (Тошкент. 2007), Н. Д. Теннинг “Гипс моделлар расми” (Тошкент. 1994), С.Абдуллаев ва А.Махмудовлар томонидан “Гипс моделлар расмини ишлаш” (Тошкент. 2009), Х. Ризаевнинг “Қаламтасвир” ўқув қўлланмаси (Тошкент. 2019), Д. Омоновнинг олий ўқув юртлари учун “Қаламтасвир” (Самарқанд. 2019) каби дарслик ва қўлланмалар бунга ёрқин мисол бўла олади. Бироқ, уларнинг аксариятида тасвирлар жуда ҳам кичик ва сифатсиз берилганлигидан талабалар фақатгина назарий томонларини яхши ўзлаштиришларига замин яратади, амалий ишларни кўриб ундан нусха олиш, кўникма ҳосил қилишлари учун эса бирмунча қийинчилик туғдиради. Қолаверса, уларда меъморлик бўлаклари ва уларни ишлашнинг ўзига хос томонлари масаласи жуда ҳам қисқа ёритиб берилган. Меъморлик бўлақларининг тасвири нима учун ишланади? Улар қачон ва қимлар томонидан яратилган? Уларни ўзига хос тавирлаш услуби қандай? каби қатор саволлар туғилади. Аксарият қўлланмаларда меъморлик бўлақларининг тасвирини ишлаш гипс розеткалар тасвирини ишлашдан олдин берилган. Аслида эса гипс розеткаларни меъморлик бўлақларидан олдин ишлатиш тўғри бўлар эди. Чунки, гипс розеткалар ҳам меъморлик бўлақларининг бир қисми ҳисобланади.

Мавзуга оид рус² тилидаги адабиётларда эса меъморлик бўлақлари ва уни ишлашга оид маълумотлар нисбатан кўпроқ берилган. Жумладан, Россия давлатининг Пенза давлат архитектура университети профессори Николай Ли муаллифлигида дарслик сифатида чоп қилинган “Основи учебного академического рисунка” (Москва. 2012) китобида меъморлик бўлақларини

² Авт. Колл. “Школа изобразительного искусство” М.; 1982. Ли Н. Г. “Основы учебного академического рисунка.” М., 2012, Н. Н. Ростовцев “Академический рисунок” М.; 1985, Тихонов С. В. “Рисунок: Учебное пособие для вузов”. М., 1995, Шембель Л. Ф. “Основы рисунка”. М., 1994 ва шу каби бошқа дарслик ва қўлланмалар.

ишлашга алоҳида эътибор қаратилган. Аммо, талабалар улардан фойдаланишлари учун бир томондан тил муаммоси бўлса, иккинчи томондан эса уларни топишнинг имконияти чекланганлиги сабабли ҳам талабаларга қийинчиликлар туғдиради.

Шунинг учун ҳам биз тадқиқот ишимизни меъморлик бўлақларини ишлаш масаласига қаратишни лозим топдик. Чунки, меъморлик бўлақлари замирида цилиндр, куб, шар, розетка каби гипс моделлар ётади ва уларни тасвирлаш кўникма ва малакасини эгаллаш бўлажак рассомлар ва тасвирий санъат ўқитувчилари учун энг керакли бўлган билимлардан бири ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда талабалар-ёшларга бир мунча мураккаб бўлган геометрик жисмларни ишлаш соҳасида турган муаммоларни бартараф қилиш учун “Меъморлик бўлақлари ва уларни тасвирлашнинг ўзига хос томонлари ” масаласига оид дарслик ва ўқув қўлланмаларни яратиш долзарб муаммолардан бири деб ҳисоблаймиз.

Яратилаётган янги ўқув адабиётларида тасвирларнинг сифатига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Тасвирлардаги ҳар бир чизик ва чизгиларни талабалар яхши кўриши ва тасвирлай олиши учун газета қоғозларига эмас, балки махсус сифатли қоғозларга чоп қилиш мақсадга мувофиқ саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б. Б. Бойметов. Қаламтасвир. -Т.; 2006
2. С. Абдуллаев, А. Махмудов. Гипс моделлар тасвирини ишлаш. –Т.; 2009
3. Н. Тен. Гипс моделлар расмини чизиш. –Т.; 1984